

УДК 911.3:32

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕНОСА СТОЛИЦ

АХМЕДОВА ИРАДА ИСКЕНДЕР ГЫЗЫ

Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан

ДЖАФАРОВА ГЮЛЬНАРА ДЖУМШУД ГЫЗЫ

Бакинский Государственный Университет, Баку, Азербайджан

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы переноса столиц с точки зрения политической географии. Анализируются причины перемещения административных центров, образования столиц – гигантов и проблемы их функционирования. Особое внимание уделяется столичным городам стран Южного Кавказа и проводится сравнительный анализ роста этих городов. Перенос столиц — это не только экономическая и политическая разгрузка территории, это средство геополитической стабильности, экономического развития, политической безопасности.

Ключевые слова: столица, перенос столицы, политическая безопасность, государство, урбанизация.

Во многих странах столицы остаются в одном и том же городе в течение длительного времени. Такие устойчивые столицы составляют около 70%. И даже в странах с неустойчивой политической и социально – экономической ситуацией в большинстве столиц остаются в неизменном городе. А в некоторых государствах по различным причинам столицы переносятся из одного города в другой, а чаще строятся заново. В течение XVIII–XXI веков столицы были перенесены в 69 странах. Особенно динамичными были столицы США (в 1776–1800 гг.), Канады (1841–1866 гг.), Индии, Казахстана, Китая, Мьянма и т. д. Перенос столиц может быть одноразовым или многократным [6].

История свидетельствует о том, что перенос столиц осуществлялся еще в древнем мире, ярким примером может служить Древний Египет, где в XIV веке до н. э. был построен новый город. В Римской империи в IV веке столица была перенесена из Рима в Константинополь. В истории Китая столица перемещалась в разные периоды, причиной того служили военные угрозы. В средние века столицей Руси был Киев, затем Владимир и окончательно переместился в Москву. В Японии в VIII веке столица переместилась из Нары в Киото и т. д.

В современный период перенос столиц осуществлялся в Бразилии из Рио – де – Жанейро в Бразилиа, в Нигерии из Лагоса в Абуджа; в Германии из Бонна в Берлин [7].

Столицы государств не просто административные центры, это в первую очередь политическое пространство, символ народа и власти. Наличие столиц отождествляется с борьбой за контроль над территорией и ресурсами. Столицы – гиганты — это мегаполисы с многомиллионным населением. Такие как Мехико, Париж, Москва, Токио, Рио-де-Жанейро. Столицы могут выполнять несколько функций:

- узел международных отношений;
- центр притяжения политических решений;
- концентрация органов власти;
- центр миграции;
- центр концентрации экономической мощи государства;
- символ государственности.

Обычно чрезмерная концентрация населения, власти, ресурсов может привести к ряду проблем:

- дисбаланс между центром и периферией;
- углубление социального неравенства;

- геополитическая безопасность. С точки зрения безопасности столица должна находиться в центре страны, дальше от побережья и государственных границ;
- экономический упадок или депрессия периферийных районов;
- перегруженность центра;
- могут проявиться идеологические проблемы, такие как сепаратные движения.

Необходимость переноса столицы обычно возникает по ряду различных причин, среди которых географические, стратегические, политические, демографические, социальные, и экономические:

- плохая транспортная доступность, риск стихийных бедствий;
- старая столица может находиться неудобно с точки зрения обороны, коммуникаций и т. д.;
- перенаселённость и превосходства существующей столицы над периферийной частью страны;
- для разрешения спора между городами, которые претендуют на статус столицы;
- ввиду прямой военной угрозы существующей столице;
- из-за невыгодного геостратегического и геополитического положения;
- с целью развития слабо освоенных территорий.

Все вышесказанное приводит к решению переноса столицы. Перенос столицы — это вынужденная мера, когда старая столица не может выполнять свои функции. В основном это стратегическое решение. Ярким примером новых столиц является Бразилиа, Астана, Нусантара.

Бразилиа. О новой столице, которая будет расположена в центре страны, в Бразилии говорили еще с XIX века, но осуществить эту идею удалось лишь в XX-м веке. Перенос столицы Бразилии из Рио – де – Жанейро в Бразилиа был осуществлен в 1960 году. Главной целью этого шага было освоение и развитие внутренних районов страны. Рио-де-Жанейро располагался на востоке страны, на побережье Атлантического океана, и не мог эффективно управлять внутренними регионами. Новая столица в географическом центре должна была символизировать единство нации и стимулировать развитие внутренних штатов. Город был построен с нуля за рекордные сроки — около 3,5 лет. План города напоминающий по форме самолет или птицу разработал архитектор Лусио Коста, а ключевые общественные здания, такие как кафедральный собор и здания Национального конгресса, спроектировал архитектор Оскар Нимейер. Строительство Бразилии стало одним из самых амбициозных градостроительных проектов XX века. Официальной датой переноса столицы считается 21 апреля 1960 года, когда президент Жуселину Кубичек де Оливейра торжественно открыл новый город.

Астана. Перенос столицы Казахстана из Алматы в Астану произошел в 1997 году и имел геополитическое и стратегическое значение, а также был необходим для укрепления контроля над северными территориями и снижения демографического и инфраструктурного давления на старую столицу. Перенос столицы стал для Казахстана грандиозным и стремительным проектом. Всего за несколько лет в степи, практически с нуля, вырос современный город. Идея родилась у первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который считал, что Алма-Ата более не отвечает требованиям столицы. Город находился на юго-востоке, на самой границе, в сейсмоопасной зоне, а его экологическая обстановка и нехватка места для развития вызывали серьезные опасения. Алматы находятся примерно в 20–25 км до кыргызской и 30–40 км до китайской границы. Такая близость к границе приводит к уязвимости и сложности обороны города в случае конфликта. Выбор пал на Акмолу (бывший Целиноград), расположенную ближе к географическому центру страны. Это решение, озвученное в 1994 году, сначала встретило волну критики и непонимания в обществе. Многие считали этот проект слишком дорогим и амбициозным. Однако Назарбаев настаивал, видя в новом городе символ единства нации, импульс для освоения северных регионов и укрепления государственности. Строительство велось в ускоренном режиме и в декабре 1997 года в новый город переехали

высшие органы власти. А в 1998 году Акмолу переименовали в Астану, что означает «столица».

Нусантара. Перенос столицы Индонезии из Джакарты в Нусантару был связан с перенаселенностью и экологическими проблемами. Экологические проблемы были связаны с затоплением части старого города, из-за откачки грунтовых вод проседание города. Причем настолько быстро, что за последние десять лет город просел примерно на 2,5 м., частые наводнения, сильное загрязнение воздуха и т. д. Город более чем с 30 млн населением был сильно перенаселен и ощущался дефицит чистой воды. Еще в 2017 году власти Индонезии заговорили о том, чтобы перенести столицу из Джакарты на остров Борнео, в Нусантару. По сравнению с островом Ява, где находилась старая столица, на Борнео меньше вулканов, сейсмической активности и вероятности цунами. На Борнео много малозаселенных территорий, что дает возможность строить новый город по современному генплану. Из-за пандемии коронавируса планы по переносу столицы пришлось отложить, но к 2028 году процесс планируют завершить. Создание новой столицы должно способствовать более сбалансированному территориальному развитию. Успешная реализация проекта потребует значительных ресурсов, устойчивого экономического роста и бдительный учет экологических последствий.

Перенос столицы может способствовать укреплению территориального единства, снижению нагрузки на перенаселенные города, модернизацию государственного управления, обновлению символа страны. Перенос столицы представляет собой институциональную устойчивость государства и является сложным и многоаспектным явлением. Он выступает как инструмент формирования нового образа государства и его будущего развития. В то же время существование государства без столицы тоже вполне возможно. Это случай небольших стран или городов-государств, где отсутствует деление страны на столицу и периферию: Ватикан, Сингапур, Науру. Часто можно услышать, что у некоего государства несколько столиц. Это означает, что в стране государственные органы власти размещаются в нескольких городах. Такое явление называется много столицностью [4]. По мнению Окунева И. Ю. для анализа столиц в политической географии используется понятие «гипертрофированность». Этот показатель показывает соотношение численности населения страны к численности населения столицы. Стандартным в мире считается доля 7–14%. Если в столице живет 15–30% населения страны и она создает 30 - 40% ВВП страны – это высокая концентрация. Самая высокая доля гипертрофированности в Сингапуре, Монако, Ватикане. В этих странах 100% населения проживает в столице. Затем Кувейт (в Эль Кувейте проживает 72 % всего населения страны), Багамы (Нассау 66%), Катар (Доха 66%), Джибути (Джибути 54 %). Таким образом, в сильно гипертрофированных столицах как Эль Кувейт, Доха, Нассау может проживать большая часть населения страны. В больших странах с большим населением доля столицы обычно низкая. Например, Пекин 1,5 %, Джакарта 4%. По официальным статистическим данным 23 % населения Азербайджана проживает в Баку, а в Бакинской агломерации проживает 32% населения страны [1]. В Баку и Апшероне производится 60% ВВП страны. Баку является высоко гипертрофированным центром. Сравним этот показатель с соседними странами. В Армении около 37% населения проживает в Ереване. В Грузии 34% населения проживает в Тбилиси [2]. Таким образом в Ереване проживает более трети населения страны, а в Тбилиси треть населения. Эти данные охватывают непосредственно столицы, без учета населения пригородов, поэтому реальные цифры могут быть значительно выше. Таким образом, столицы государств Южного Кавказа гипертрофированы, это связано с исторической централизацией, так как в период социализма столицы искусственно усиливались, а регионы выполняли вспомогательную функцию; выполнялась политика одного узла, т.е.. все ключевые социальные льготы осуществлялись в столице (лучшие зарплаты, расположение штаб квартир, ключевые госрасходы); демография и миграция (образовательные объекты, работа, городская среда), что привело к старению регионов и раздуванию столиц; инфраструктурный разрыв (медицина, учебные заведения, транспорт, культурная жизнь). А также

гипертрофированности стран Южного Кавказа способствовала небольшая площадь стран и небольшое количество второстепенных городов. Гипертрофированности стран имеет и положительные стороны: экономия на масштабе, легче управлять, рост ВВП, привлечение иностранных инвестиций. Отрицательными сторонами являются: деградация регионов, перезагрузка столицы, социальное неравенство, стратегическая уязвимость страны.

Можно предложить несколько вариантов выхода из состояния загруженности столичных территорий. Это в первую очередь усиление нескольких вторых городов. Например, в Азербайджане: Гянджа, Сумгаит, Мингечаур; в Армении: Гюмри, Ванадзор; в Грузии: Кутаиси, Батуми, Рустави. Необходимо проведение переноса ряда государственных функций (суды, университеты, госкомпании и т. д.). Перифериям можно дать экономические стимулы, например, налоговые льготы, строительство индустриальных парков, удешевление земли, улучшение инфраструктуры. Одним из эффективных и дешевых мероприятий для оживления периферии является перенос университетов. Таким образом можно сделать периферию привлекательной.

Почему в Азербайджане усилилась гипертрофированность, хотя ситуация лучше, чем в соседних странах. В первую очередь Баку концентрирует политическую власть, финансовые институты, нефтегазовые штаб-квартиры, лучшие ВУЗы и хорошую социальную инфраструктуру. Второстепенные города страны обладают слабой миграционной привлекательностью и ощущают миграционный отток, рынок труда крайне ограничен, регионы не становятся центрами принятия решений. Существуют успешные страны, в которых нет конкретных столиц. Например Германия, где все министерства и ведомства расположены в разных городах, сильные региональные университеты, промышленные центры расположены в разных городах (Мюнхен, Штутгарт, Гамбург). Положительными примерами можно назвать Польшу, где стали развивать несколько крупных городов, т. е. децентрализовали экономику. И как результат Краков, Вроцлав, Гданьск стали альтернативами Варшаве. Также положительным примером можно назвать Турцию, Южную Корею. В Азербайджане чтобы разгрузить столицу необходимо перенести функции городов: Гянджа – образование, медицина, агропереработка; Сумгаит – промышленность: Мингечаур – энергетика, перечисленные функции уже существуют, их необходимо усилить, чтобы увеличить привлекательность этих городов. И предпочтительно перенос нескольких престижных ВУЗов, министерств и ведомств из столицы.

Ситуация в Азербайджане с перенаселенностью столицы не является критической, но движется к ней. Лучшим вариантом является создание 3–4 сильных городов вместо одного супергорода. Наиболее привлекательным является рост Сумгаита. Он имеет индустриальную базу (химия, металлургия, индустриальный парк и т. д.). Город может дать быстрый эффект, по сравнению с Гянджой и Мингечауром.

Проведенный теоретический анализ дает основание полагать, что причины переноса столицы обычно носят комплексный характер и включают геополитические, природные, экологические, экономические, демографические, стратегические и символические факторы. Перенос столицы редко приводит к мгновенному решению проблем. Обычно прежняя столица сохраняет социально – экономическое доминирующее значение, а новая столица выполняет административные функции. Перенос столиц является длительным процессом и требует значительных материальных и людских ресурсов. В современных условиях перенос столиц рассматривается как попытка территориального баланса и обновления модели экономического развития. Успех его во многом зависит от стратегии государства, правильности принимаемых решений и готовности общества к переменам. Таким образом, перенос столицы нельзя рассматривать как универсальное решение проблем, однако при грамотном подходе он может стать важным инструментом политической, экономической и социальной модернизации. О чем свидетельствуют вышеперечисленные примеры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Государственный комитет статистики Азербайджана. Статистический сборник. Баку, 2025 г.- 697 с
2. Национальное статистическое управление Грузии. Статистический сборник. Тбилиси, 2025 г.- 632 с.
3. Зыкина О. В., Бурлуцкая Л.А., Гальперина Г. А., Иванова Н. В. Все столицы мира. Энциклопедический справочник. Изд.: Москва. Вече. 2004. - 592 с.
4. Окунев И. Ю. Политическая география. Аспект пресс. Москва, 2019 г. - 505 с.
5. Россман В. Столицы. Их многообразие, закономерности развития и перемещение. Изд.: Taylor & Francis.2018. - 338 с.
6. Тархов С. А. Переносы столиц. Газета «География». Изд. Дом: «Первое сентября», 2007 г. №5–6
7. Чекулаева Е. О. Столицы мира. Изд.: АСТ. 2003.-522 с.